

Brasília, 12/02/2022.

RELATÓRIO DE OFICINA MINISTRADA

No dia 10 de fevereiro de 2022, das 14:00h às 17:00h, foi realizada a Oficina de Projetos de Pesquisa para os Diretores das IES vinculadas ao CSC sob a Plataforma III, aberta igualmente aos professores indicados pelos referidos Diretores. O evento contou com a presença de 17 (dezesete) participantes, conforme as afiliações e titulações demonstradas nos Gráficos 1 e 2.

Gráfico 1.

A oficina enfatizou aspectos importante para a pesquisa, tais como a formação do perfil investigativo, a motivação do corpo docente e do alunado por meio da Aprendizagem Baseada em Fenômenos, além de esclarecimentos sobre a

natureza e a formulação das hipóteses, sobre os componentes linguísticos do trabalho científico e sobre técnicas de leitura de artigos científicos (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5).

Gráfico 2.

Embora não tenha sido aplicado nenhum instrumento avaliativo do evento em si (propositalmente), as manifestações espontâneas indicaram boa receptividade à iniciativa, conforme exemplificado pela mensagem da Professora Cristiane Perácio (FACIC/Promove, Curvelo) transcrita abaixo *ipsis litteris*:

“Nilo, gostei demais do curso. Sempre aprendemos muito e abrimos nossos horizontes. Inclusive irei utilizar hoje várias orientações suas na aula de TCC II (principalmente com relação à leitura de artigos). Assim que os editais forem abertos, gostaria que retomássemos a nossa conversa sobre a revista para a nossa IES. Obrigada pela sua disponibilidade”.

Ficou estabelecido o compromisso de um contato mais frequente para troca de experiências e apoio mútuo, incluindo o interesse em desenvolver pesquisas colaborativas entre as IES.

Figura 1.

Figura 2.

Formulação de hipóteses

-
- Hipótese (ou sistema de hipóteses) => indiretamente testável
 - Conceitos não-observacionais (ex: "energia", "sensação", "categoria")
 - Hipóteses são enunciados (matemáticos, lógicos ou metalinguísticos) interpretativos da experiência, e não descritores da experiência!!

Figura 3.

Trabalho científico: componentes linguísticos

ABORDAGEM	FOCO
SEMÂNTICA	Aplicação de signos para a representação da realidade.
GRAMÁTICA	Aplicação de regras para garantia do entendimento lógico.
PRAGMÁTICA	Interação entre participantes e interessados.
DIAGRAMÁTICA	Organização do espaço escrito em seus aspectos gráficos e arte-finalísticos.
ESTILÍSTICA	Uso estético da linguagem e as suas diferentes aplicações dependendo do contexto ou situação.

Figura 4.

A leitura de artigos científicos

- Leia o resumo. Se ele realmente interessar, destaque os aspectos importantes, dentro da sua ótica, com um marcador de texto;
- Busque no texto as partes que se referem explicitamente aos aspectos destacados no resumo; faça à vontade apontamentos ao lado ou embaixo do próprio texto;
- Complemente a leitura dos conteúdos em destaque, na medida do necessário, com uma rápida olhada em outras partes do artigo;
- Faça um fichamento do artigo, contendo os seguintes itens:
 - a) Conceitos-chave (tópicos);
 - b) Principais ideias (anotações e perguntas, incluindo os eventuais apontamentos feitos no texto);
 - c) Sumário da leitura com as suas palavras.

Figura 5.

Por último, a ideia do Portal de submissões foi muito bem recebida. Em breve teremos uma tarde *online* com instruções gerais sobre o seu uso.

Professor Dr. Nito Serpa
Gestor de Pesquisa e Inovação